

Künstliche Intelligenz im Museum

Einführung zur Dokumentation der Workshop-Reihe

Autor*innen: Rebecca Hass, Timo Schuhmacher & Josefine Otte

Wie können wir den Museumsbesuch digital erweitern? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Perspektive der Besucher*innen einnehmen. Im Projekt „(De-)Coding Culture“ rücken wir sie in den Mittelpunkt.

Für die Erweiterung der Sammlungen Online bei den Staatlichen Museen zu Berlin durch Technologien der Künstlichen Intelligenz haben wir deswegen die Besucher*innen selbst zu Wort kommen lassen. In drei Workshops sind wir mit einer Fokusgruppe in den Austausch getreten, haben Fragen gestellt und gemeinsam alle Aspekte rund um den Museumsbesuch diskutiert. Aus den Erkenntnissen haben wir einen Visions-Prototyp für eine KI-basierte Museums-App entwickelt.

Die Publikation „(De-) Coding Culture. Wie Besucher*innen Museen mit KI neu erleben“ (DOI 10.5281/zenodo.6573987) erläutert die Workshops, die Gedanken, die ihnen vorangegangen sind, und die App-Idee, die aus ihnen entstanden ist. Als Anhang dazu dienen die hier zusammengefassten Dokumentationen der remote durchgeführten Workshops. Sie zeigen Aufbau der Arbeitstreffen sowie die praktische Gestaltung des Austauschs zwischen Projektteam und Museumsbesucher*innen. Zudem werden die Zwischenschritte auf dem Weg zur Entwicklung des KI- Visions- Prototypen ersichtlich. Um einen möglichst ergebnisoffenen co-kreativen Prozess zu gestalten, wählte für die Workshop-Konzeption das Team der Staatlichen Museen zu Berlin sowohl empirische qualitative Methoden wie durch Impulsfragen offen gelenkte Gruppendiskussionen und narrative Interviews, als auch spielerische und experimentelle Elemente.

Inhaltsangabe

Einführung & Inhaltsangabe	S. 1 - 2
Dokumentation Workshop 1	S. 3 - 35
Dokumentation Workshop 2	S. 36 - 68
Dokumentation Workshop 3	S. 69 – 111
Prototypische Ansichten von „Meet the Museum AI“	S. 112 – 166
Dokumentation Workshop 4 mit Abschlusspräsentation	S. 167 – 192

Workshop Fokusgruppe

Tag 1 | Donnerstag, 27.01.2022

14 bis 18 Uhr

Thema:
Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Willkommen!

Workshop Fokusgruppe
Tag 1 | Donnerstag, 27.01.2022
14 bis 18 Uhr

Thema:
Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Teilnehmer*innen
Fokusgruppe: 8
Personen

Projekt-Team der
Staatlichen
Museen zu Berlin:
5 Personen

Unsere Agenda heute

Teil 1

1. | 14-14:45 Uhr

- Willkommen & Intro
- Ausblick und Prozess der drei Workshops
- Onboarding und technisches Setup in miro

2. | 14:45-15:15 Uhr

Icebreaker und Vorstellungsrunde: Testen der Funktionalität und Umgang mit dem Whiteboard "miro" (Post-its, Voting-Punkte, Auswahl Emojis und Schreibfunktion, Meldefunktion)

PAUSE 15 min | 15:15-15:30 Uhr

Teil 2

3. | 15:30-16:00 Uhr

Einzelarbeit Stichworte mit Post-its auf miro-Board:
"Mein letzter Besuch im Museum"

4. | 16:00-16:30 Uhr

Vorstellung des eigenen Boards / 8x 2-3 min

PAUSE 15 min | 16:30-16:45 Uhr

5. | 16:45-17:45 Uhr

Austausch und Clustern auf miro-Board

6. | 17:45-18:00 Uhr

Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

1. Willkommen & Intro

Wir wollen das Museum auf **Basis der Bedürfnisse** unserer Museumsbesucher*innen **besser** machen.

Warum eigentlich?

relevant

zeitgemäß

spannend

museum4punkt0

1. Willkommen & Intro

Um diese zu verstehen, wollen wir auf der **Expertise der Menschen** aufbauen und gemeinsam mit ihnen über **neue Möglichkeiten nachdenken**.

Da kommt
ihr ins
Spiel!

Willkommen!
Klasse, dass
ihr dabei
seid.

Ausblick und Prozess der drei gemeinsamen Workshops

Wie nähern wir uns dem Thema
"Künstliche Intelligenz im Museum"?

Onboarding und technisches Setup in miro

Link
miro im
Chat

miro ist eine virtuelle Online Kollaborations-Plattform für Teams.

Hier werden wir uns bei allen Workshops treffen.

Wir probieren
miro gleich aus
und stellen uns
dabei auch
gaaanz kurz vor...

Auf
geht´s!

HALT! 🛑

Ein erster Mini-Test!

Bitte JETZT alle:

1.
eines der
sechs Emojis
verschicken!

2.
die
miro-"Hände
heben"

Solltet ihr während der Workshops Fragen der technische Schwierigkeiten haben, könnt ihr damit auf Euch aufmerksam machen!

2. Icebreaker

Wir probieren diese Basis-Funktionalitäten von "miro" aus:

Icebreaker 1

Post-its,
Voting-Punkte

Icebreaker 2

Auswahl Emojis
und miro-
Schreibfunktion,
Meldefunktion

Icebreaker 1

Aufgabe: Eine Farbe aussuchen, den eigenen Namen in das Textfeld eintragen, dann die Voting-Punkte auf die Umrandung des Kreises legen!

Warum machen wir das? Wir testen, ob alle mit dem miro-Board, dem Schreiben von Text und den Voting-Punkten zurecht kommen und befüllen ein gemeinsames Bild!

Icebreaker 2

Emojis Sammlung

Aufgabe: Ein Emoji, dass zu dir passt auswählen und auf dem Board in einem eigenen Fenster in das Fotofeld legen. Danach in den Post-its mit den Antworten textlich befüllen.

Wir stellen uns ganz kurz vor....

Warum machen wir das? Wir testen, ob alle mit dem miro-Board, dem Schreiben von Text, dem Bewegen von Elementen (Emojis) und den Post-its zurecht kommen und stellen uns kurz vor.

Projektteam Museum

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Stephanie 	Moderation und Researcherin/Designerin	Viel Input und Gedanken für die Konzeption, Einbinden von echten Bedarfen in das Museumserlebnis

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Claudius 	Moderation und Konzeption	Inspiration, neue Erkenntnisse, gute Zusammenarbeit,

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Rebecca 	Wissenschaftl. Mitarbeiterin SMB / museum4punkt0	Ich freue mich auf neuen Input und Anregungen zu Museen und Anwendungen

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Josi 	Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei SMB/ museum4punkt0	Ich freue mich auf Inspiration, unterschiedliche Sichtweisen und Diskussionen

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Timo 	Projektleitung museum4punkt0 bei denSMB	Ich freue mich viele neue Eindrücke und Perspektiven zum Museumsbesuch

Teilnehmer*innen Fokusgruppe

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Maiken 	Teilnehmende	Informationen zu Zukunftsorientierung, Ziele, neue Funktionen, Spaß, Austausch, Erlebnisse, Wünsche, neue Ideen

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Flora 	Teilnehmerin	Bisherige Erfahrungen auswerten und Perspektiven austauschen

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Djalil 	Teilnehmer	Museumserfahrungen in Pandemiezeiten

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Jasmin 	Teilnehmer	Austausch über bisherige Erlebnisse/Erfahrungen, um den potenziellen Einsatz von KI zu verbessern bzw. einzusetzen

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Christian 	Teilnehmer Christian	Wissen & Anregung; Visionen kennenlernen

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Foto oder Emoji		

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Foto oder Emoji		

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Thomas 	Teilnehmer	Implementierungsstrategie nach entsprechender Bedarfsermittlung bzgl. Museum 4.0/KI eruieren.

Name	Rolle im Workshop	Erwartung
Jakob 	Teilnehmer	Kreativ über innovativen Einsatz von KI im Museumskontext nachdenken

15 min | PAUSE

Bitte das zoom-Meeting nicht verlassen, sondern das Micro und die Kamera muten!

Workshop Fokusgruppe

Thema: Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Willkommen
zurück!

Agenda heute

Workshop Fokusgruppe
Tag 1 | Donnerstag, 27.01.2022
14 bis 18 Uhr

Thema:
Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Teil 1

1. | 14-14:45 Uhr

- Willkommen & Intro
- Ausblick und Prozess der drei Workshops
- Onboarding und technisches Setup in miro

Erledigt!

2. | 14:45-15:15 Uhr

Icebreaker: Testen der Funktionalität und Umgang mit dem Whiteboard "miro" (Post-its, Voting-Punkte, Auswahl Emojis und Schreibfunktion, Meldedefunktion)

PAUSE 15 min | 15:15-15:30 Uhr

Teil 2

3. | 15:30-16:00 Uhr

Einzelarbeit Stichworte mit Post-its auf miro-Board:
"Mein letzter Besuch im Museum"

4. | 16:00-16:30 Uhr

Vorstellung des eigenen Boards / 8x 2-3 min

PAUSE 15 min | 16:30-16:45 Uhr

5. | 16:45-17:45 Uhr

Austausch und Clustern auf miro-Board

6. | 17:45-18:00 Uhr

Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

Starten wir
in den
zweiten Teil!

3. Einzelarbeit zur Einordnung von Bedarfen

Unsere
Frage an
Euch!

Frage

Wie war's?

“Mein letzter Besuch im
Museum”

3. Einzelarbeit zur Einordnung von Bedarfen

Aufgabe:

Beschreibung der eigenen Erfahrung des Museumsbesuches.
(analog und digital)

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:
15 min

Wie geht
ihr ins
Museum?

Was war
eure
Erwartung?

Was war
gut und
nicht so
gut?

Was kann
man besser
machen?

analog

digital

Wie
war's?

Was war
besonders
gut?

3. Einzelarbeit zur Einordnung von Bedarfen

Aufgabe:

Beschreibung der eigenen Erfahrung des Museumsbesuches. (analog und digital)

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

Vorname
eintragen

Wie war's?
"Mein letzter Besuch
im Museum"

3. Einzelarbeit zur Einordnung von Bedarfen

Aufgabe:

Beschreibung der eigenen Erfahrung des Museumsbesuches. (analog und digital)

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

Djalil

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

3. Einzelarbeit zur Einordnung von Bedarfen

Aufgabe:

Beschreibung der eigenen Erfahrung des Museumsbesuches. (analog und digital)

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

Maiken

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

3. Einzelarbeit zur Einordnung von Bedarfen

Aufgabe:

Beschreibung der eigenen Erfahrung des Museumsbesuches. (analog und digital)

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

Christian

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

Jakob

3. Einzelarbeit zur Einordnung von Bedarfen

Aufgabe:

Beschreibung der eigenen Erfahrung des Museumsbesuches. (analog und digital)

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:
15 min

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

Was kann man besser machen?

Welches Museum?

Was war eure Erwartung?

Wie war's?

Was war besonders gut?

Dokumentationsmuseum
Flucht und Migration

etwas über die Vertreibung der Sudetendeutschen
Lernen

Sehr interessant und
Lehrreich

Extrem viel Informationen +
Interaktive Karte mit
Migrationsströmen

Informationen Übersichtlicher
präsentieren -
Kurzfassungen anbieten

Urban Spree -
Berlin Kidz

Fotoausstellung
Berliner Graffiti-Crew

Hat viel Spaß
gemachte

VR-Fahrt auf
einem U-Bahn
Dach

Keine
Hintergrundgeschichten
zu den Bildern + Etwas
langweilige Kuratiert

Nur analog

3. Einzelarbeit zur Einordnung von Bedarfen

Aufgabe:

Beschreibung der eigenen Erfahrung des Museumsbesuches. (analog und digital)

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

Flora

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

3. Einzelarbeit zur Einordnung von Bedarfen

Aufgabe:

Beschreibung der eigenen Erfahrung des Museumsbesuches. (analog und digital)

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

3. Einzelarbeit zur Einordnung von Bedarfen

Aufgabe:

Beschreibung der eigenen Erfahrung des Museumsbesuches. (analog und digital)

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

Jasmin

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

4. Vorstellung des eigenen Boards

Die eigenen Notizen werden jetzt vorgestellt.

Dauer je Teilnehmer*in: 3 min

Gesamt: ca. 25 min

Reihenfolge: Board 1-8

Frage

Wie war's?
“Mein letzter Besuch im
Museum”

15 min | PAUSE

Bitte das zoom-Meeting nicht verlassen, sondern das Micro und die Kamera muten!

und "Umbau-Pause"

Workshop Fokusgruppe

Thema: Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Willkommen
zurück!

5. Austausch und Clustern auf miro-Board

Im letzten Schritt wollen wir uns auf dem folgenden großen miro-Board treffen und zu euren Beschreibungen, Erlebnissen Nachfragen stellen, Hin- und Her-Fragen und das Gesagte zusammenfassen, sortieren und priorisieren!

Dauer: 45 min

Frage

Wie war's?
“Mein letzter Besuch im
Museum”

5. Austausch und Clustern auf miro-Board

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

Diskussionspunkte / Cluster

Kombination analog/digital im Museum/ Vor Ort

Ergänzung/Erweiterung der Inhalte durch digitales Erleben

Eigenes Segmentieren vor Ort

KI als Verbindung Ort/Museum und zuhause

Digitale Unterstützung des Narrativs/ Emotionalität/ Greifbarkeit

Crossmediales Erfahren

Zugänge aus dem Bereich/Thema (Podcasts, Einblicke hinter den Kulissen)

Ausblick: Was passiert danach mit unseren Clustern?

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

6. Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

Ausblick
2. Termin

Offene
Fragen?

Feedback

Vielen Dank!

6. Ausblick > 2. Termin am Freitag, 11.02.2022

Wie nähern wir uns dem Thema
"Künstliche Intelligenz im Museum"?

6. Rückfragen & Feedback

Offene
Fragen?

Feedback

6. Outro

Vielen Dank
für Eure
Teilnahme!

Wir sehen uns
zum 2. Termin
am Freitag,
11.02.2022
15-18 Uhr

Workshop Fokusgruppe

Tag 2 | Freitag, 11.02.2022

15 bis 18 Uhr

Thema:
Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Willkommen
zu Teil 2

museum4punkt0

Zum Start:
Ganz kurz
nochmal
ausprobieren!

Aufgabe: Eine Farbe aussuchen, den eigenen Namen in das Textfeld eintragen!

Thomas

Christian

Djalil

Carolin

Maiken

[Teilnehmer*in Name]

Flora :)

Jakob

Workshop Fokusgruppe
Tag 2 | Freitag, 11.02.2022
15 bis 18 Uhr

Thema:
Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Teilnehmer*innen
Fokusgruppe:
7-8 Personen

Projekt-Team der
Staatlichen
Museen zu Berlin:
5 Personen

Unsere Agenda heute

Teil 1

1. | **15-15:15 Uhr**
 - Willkommen & Intro
 - Ausblick und Prozess der drei Workshops
2. | **15:15-15:30 Uhr**
 - Thematisches Recap Workshop-Teil 1
2. | **15:30-15:45 Uhr**

Icebreaker: Mini-Spiel zu künstlicher Intelligenz
3. | **15:45-16:15 Uhr**

Impuls: "Was kann künstliche Intelligenz?"

PAUSE 15 min | 16:15-16:30 Uhr

Teil 2

4. | **16:30-17:00 Uhr**

Clusterung und gemeinsame Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe
5. | **17:00-17:45 Uhr**

Diskussion und Voting der Lösungen
6. | **17:45-18:00 Uhr**

Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

1. Willkommen & Intro

Wir freuen uns auf
den Austausch
und Eure
Gedanken und
Ideen!

Toll, dass
Ihr heute
dabei seid!

Ausblick und Prozess der drei gemeinsamen Workshops

Wie nähern wir uns dem Thema
"Künstliche Intelligenz im Museum"?

-Intern-
Projektstart und
Vorbereitungen
Prozesse

Fokusgruppe
Do., 27.01.2022
1. Termin

Zuhören, Erfahren,
Sammeln, Clustern

2. Termin
Fokusgruppe
Fr., 11.02.2022
15-18 Uhr

Zusammenführung der
Ergebnisse aus Teil 1:
Clusterung und
gemeinsame Entwicklung
von Lösungen auf Basis der
Bedarfe sowie
Voting der Ideen durch die
Teilnehmer*innen

Fokusgruppe
Fr., 25.03.2022
3. Termin

Präsentation von Lösungen
auf Basis des 2. WS aus
Testing & Voting

-Intern-
Ausarbeitung
eines Prototypen
und
Dokumentation
der Ergebnisse

Thematisches Recap: Workshop-Teil 1

Wir wollen das Museum auf **Basis der Bedürfnisse** unserer Museumsbesucher*innen **besser** machen.

Um diese zu verstehen, wollen wir auf der **Expertise der Menschen** aufbauen und gemeinsam mit ihnen über **neue Möglichkeiten nachdenken**.

museum4punkt0

Und stellen Fragen an die Besucher*Innen

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

Gemeinsame Diskussion und Austausch
Bedarfe und Möglichkeitsräume

2. Icebreaker: Mini-Spiel zu künstlicher Intelligenz

<https://quickdraw.withgoogle.com/?locale=de>

quickdraw.withgoogle.com

Quick, Draw!

Kann ein neuronales Netzwerk Zeichnungen erkennen? Sieh dir an, wie gut es darin ist. Du kannst mithelfen, es zu trainieren, indem du einfach spielst.

3. Impuls: "Was kann künstliche Intelligenz?"

3. Impuls: "Was kann künstliche Intelligenz?"

Künstliche Intelligenz:

Theorie und Entwicklung von Computersystemen, die in der Lage sind, Aufgaben zu erfüllen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern

Machine Learning:

Gibt Computern die Fähigkeit zu lernen, ohne explizit programmiert zu werden

Deep Learning:

Algorithmen des maschinellen Lernens mit gehirnhähnlicher logischer Struktur der Algorithmen, die als künstliche neuronale Netze bezeichnet werden

3. Impuls: "Was kann künstliche Intelligenz?"

Chat Bot / Kommunikation

Maximo Titanosaur Chat Bot
<https://www.feldmuuseum.org/exhibition/s/maximo-titanosaur?chat=open>

Human bots

AI Kompanion
<https://replika.ai/>

Robots (Kuratieren, kritisieren)

An Artificial Intelligence Program Named Jarvis Has Been Appointed Curator of the 2022 Bucharest Biennial, No, Really

Vertiefen und erweitern mit KI

Experience Seeker / Dali
<https://thefieldmuseum.org/exhibition/dali-lives/>

DALI LIVES (via Artificial Intelligence)

KI ist das lebendige Kunstwerk

Recharger / Refik Anadol
<https://refikanadol.com/works/ansupervised-machines-hallucinations-moma/>

Recharger / Refik Anadol
<https://refikanadol.com/works/ansupervised-machines-hallucinations-moma/>

Suche in AI analysierte Bilder

H/ Explore
 Explore how a machine auto-categorizes images into 12 unique groups

<https://ai.harvardartmuseum.org/explore>

A web page exploring the computer vision tags on the Science Museum Group Collection. The tags were generated using AWS Amazon Rekognition service.

Johnstack.github.io
 What the machine saw
 Playing around with the computer vision tags on the Science Museum Group Collection.

<https://johnstack.github.io/what-the-machine-saw/>

Matching Vorschläge anhand Bilder / Digital Curator

H/ AI Explorer
 Artificial intelligence (AI) is the ability of computers to perform advanced tasks previously only capable by human intelligence. What is Machine Learning? A subset of artificial intelligence and is the ability of computers to "learn" from previous...

Digital Curator
 Digital Curator allows you to explore the full history of curatorial practice through an interactive experience based on specific geographic months. You can explore a month's worth of objects, and view the associated related content.

<https://digitalcurator.art/>

Besucher:innen Beobachtung für Kuratation

Museum Uses Artificial Intelligence to Curate Better Exhibitions
 Artificial intelligence (AI) may have been around for some time but museums are only just getting used to the pace of how fast it can perform...

Datenbank Analyse

Heritage Connector: Transforming text into data to extract meaning and make connections

<https://www.sciencemuseumgroup.org.uk/projects/heritage-connector/>

Aufzeigen und bewahren – Techniken des Webens digital transformiert /

K silkknow.eu
 Virtual Loom
 This groundbreaking Loom acts as a digital memory of silk heritage as it preserves historical weaving techniques which most of them are only known by artisans who have kept alive this ancestral know-how. It conserves and documents several weaving techn...

KI-Selfies

be anyone and reface anything

Reface. Be anyone
 Create realistic face swap videos, GIFs and memes with just one selfie.

<https://myreface.ai/>

<https://myreface.ai/>

Mit KI Besucherströme managen

Unmasking Tourism in Venice
 The built environment is the main contributor to the popularity and attractiveness of tourist destinations. Across the globe, buildings, landmarks, and scenic public spaces carry symbolic weights that often depend on their visual appeal and on their...

acrest property group

sensalytics: Wir tracken die echte Welt | sensalytics

<https://www.sensalytics.com/>

AM 1. ARBEITSTAG
 wertvollem Gemälden Augen auf

Turning our sketches into art with machine learning
 Product design and development firm Cambridge Consultants has developed "Vincent": a breakthrough in machine learning that is capable of completing a drawing that has been started with a human sketch. Completed works of art combine a users' sketch wit...

Data Analyse / Empfehlungen

Google Arts & Culture
 Google Arts & Culture features content from over 2000 leading museums and archives who have partnered with the Google Cultural Institute to bring the world's treasures online.

<https://artsandculture.google.com/>

DHMD: Künstliche Intelligenz | aktuelle Ausstellung zum Leben mit KI
 Über die Ausstellung gibt einen Überblick darüber, in welchen Bereichen Künstliche Intelligenz heute bereits zum Einsatz kommt und über welche damit verbundenen Fragestellungen und Probleme in der Gesellschaft diskutiert werde...

<https://www.dhmd.de/ausstellung/kuennstliche-intelligenz/>

3. Impuls: "Was kann künstliche Intelligenz?": Aufgaben und Möglichkeiten von KI

15 min | PAUSE

Bitte das zoom-Meeting nicht verlassen, sondern das Micro und die Kamera muten!

Oder noch einmal spielen!

 quickdraw.withgoogle.com

Quick, Draw!

Kann ein neuronales Netzwerk Zeichnungen erkennen? Sieh dir an, wie gut es darin ist. Du kannst mithelfen, es zu trainieren, indem du einfach spielst.

Willkommen
zurück!

Workshop Fokusgruppe
Tag 2 | Freitag, 11.02.2022
15 bis 18 Uhr

Thema:
Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Teilnehmer*innen
Fokusgruppe:
7-8 Personen

Projekt-Team der
Staatlichen
Museen zu Berlin:
5 Personen

Unsere Agenda heute

Teil 1

1. | **15-15:15 Uhr**
 - Willkommen & Intro
 - Ausblick und Prozess der drei Workshops
2. | **15:15-15:30 Uhr**
 - Thematisches Recap Workshop-Teil 1
2. | **15:30-15:45 Uhr**

Icebreaker: Mini-Spiel zu künstlicher Intelligenz
3. | **15:45-16:15 Uhr**

Impuls: "Was kann künstliche Intelligenz?"

Erledigt!

PAUSE 15 min | 16:15-16:30 Uhr

Teil 2

4. | **16:30-17:00 Uhr**

Clusterung und gemeinsame Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe
5. | **17:00-17:45 Uhr**

Diskussion und Voting der Lösungen
6. | **17:45-18:00 Uhr**

Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

Starten wir
in den
zweiten Teil!

4. Clusterung und gemeinsame Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe

4. Clusterung und gemeinsame Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Rückblick Diskussionspunkte

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

Diskussionspunkte / Cluster

4. Clustering und gemeinsame Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Bedarfe Vor, Während und Nach dem Besuch im Museum

4. Clusterung und gemeinsame Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Mehrwerte des analogen Besuches im Museum

4. Clusterung und gemeinsame Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Ebenen & Kategorien der Bedarfe

Hier sind eure Voting-Punkte:

Aufgabe:

Wir stellen jetzt unsere Analyse vor. Während unserer Vorstellung könnt ihr Eure favorisierten Ideen auf den Post-Its mit einem Punkt markieren. Es gibt je Teilnehmer drei Punkte – nehmt dafür die Farbe, die ihr zu Beginn ausgewählt habt. :)

4. Clusterung und gemeinsame Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe

Im nächsten Schritt werden eure ausgewählten Ideen auf den Post-It auf ein eigenes Board je Teilnehmer*in übertragen.

Dieses Board ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der ausgewählten Ansätze eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritiken beschreiben.

Dauer: 15 min

Was würdest
Du daran am
liebsten
machen?

Was könnte
an der Idee
ein Fehler
sein?

Würde diese Lösung
deinen
Museumserlebnis
vereinfachen/
verbessern/
erleichtern/
erweitern?

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe:

Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der ausgewählten Ansätze eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritiken beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

Fragen:

Was würdest Du daran am liebsten machen?

Was könnte an der Idee ein Fehler sein?

Würde diese Lösung deinen Museumserlebnis vereinfachen/ verbessern/ erleichtern/ erweitern?

KI als Verbindung Ort/Museum und zuhause

Das Wissen zuhause oder unterwegs vertiefen, beispielsweise mit weiterführenden Informationen die man per App abrufen kann. Gesehene Objekte/besuchte Ausstellungen markieren.

Der klassische Museumsbesuch könnte in den Hintergrund geraten

Würde meinen Museumsbesuch erleichtern, bzw. verbessern, da die Kombination von KI meine Erfahrung verbessern könnte. Wäre zukunftsweisend.

In ein Objekt eintauchen durch VR

Weitere Details erkennen, das Objekt virtuell "anfassen", drehen, hineinzoomen, Immersion

Würde das echte Museumserlebnis nicht ersetzen können. Motion Sickness (nicht für jedermann geeignet)

In Kombination mit weiteren Informationen könnte es mir einen ganzheitlichen Eindruck verschaffen, bzw. meine Betrachtungsperspektive verändern

Ticket Buchungs Assistent mit Anstellen, Favorisierten Timeslots

Mit Hilfe eines Bots Karten für eine beliebte Ausstellung mit favorisierten Timeslot buchen.

Unfairer Vorteil gegenüber analogen Käufern

Würde mir Zeit ersparen. Höhere Wahrscheinlichkeit an das Ticket zu gelangen.

Voting-Punkte:

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der

Aufgabe:

Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der ausgewählten Ansätze eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritiken beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

Fragen:

Vertiefung, Fragestellungen, Ask the curator

Vor Ort & Zuhause: Pushen, wenn etwas spannendes in meiner Nähe ist oder passiert

weiterführende Vorschläge/Touren/Events

Was würdest Du daran am liebsten machen?

Ich stelle mir eine Auswahl von Fragen vor welche man anklicken kann und dann kommt ein Video in dem der Kurator die frage beantwortet

eine App die alle Ausstellungen in deiner Stadt anzeigt und in Themen gebieten sortiert ist. Man kann Themengebieten folgen, oder bestimmt Ausstellungen favorisieren und dir werden darauf basierende ähnliche Ausstellungen angezeigt die dich interessieren könnten

Events oder Touren die zu einem Thema in einer Ausstellung, welches mich interessiert hat werden mir Angezeigt (in der gleichen Stadt)

Was könnte an der Idee ein Fehler sein?

Fehler: Dass nicht alle fragen abgedeckt sind, aber dass man diese per Email an den Kurator (bzw. Assistenz) schicken könnte

Der Algorithmus welche Ausstellung man wirklich interessant findet funktioniert nicht 100 % und man bekommt auch viele Sachen angezeigt die einen nicht interessieren

es können Formate sein die mich nicht reizen

Würde diese Lösung deinen Museumserlebnis vereinfachen/ verbessern/ erleichtern/ erweitern?

Dies würde mein Museumserlebnis sehr bereichern, da ich oft fragen zu Exponaten habe oder mich wunder wie der Kurator es angedacht hatte. (Kontext zu den restlichen Exponaten, warum genau dieses Bild / Objekt, etc.)

es würde einem extrem helfen die Übersicht über Ausstellungen zu behalten und auch in Erfahrung zu bringen welche Sonderausstellungen es zukünftig gibt

es würde meinen Museumsbesuch interessanter machen, zu wissen, dass ich ein Thema noch vertiefen könnte

Voting-Punkte:

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe:

Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der ausgewählten Ansätze eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritiken beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer: 15 min

Fragen:

Was würdest Du daran am liebsten machen?

Was könnte an der Idee ein Fehler sein?

Würde diese Lösung deinen Museumserlebnis vereinfachen/verbessern/erleichtern/erweitern?

Workshops/Tipps mit Künstler Avatare

Dialoge mit Künstler Avatare

Vor Ort & Zuhause: Pushen, wenn etwas spannendes in meiner Nähe ist oder passiert

Personenbezogene, individuelle Interaktion mit Künstler*in

Themenspezifische Unterhaltung

"Überangebot" in Großstädten. Interessenspezifische Pushnachrichten

Fehlerquelle: Filter durch die Programmierung

PRO: Bereits vorhandene Interessen gefördert

CONTRA: Weniger Zeit/verpasste Möglichkeit neuer Informationen und Interessen

Aufwertung und Individualisierung des Museumsbesuches. Bereicherung für Museen mit wenig Informationen

Digital/KI = Museum ohne Seele?

Voting-Punkte:

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe:

Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der ausgewählten Ansätze eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritiken beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer: 15 min

Fragen:

Was würdest Du daran am liebsten machen?

Was könnte an der Idee ein Fehler sein?

Würde diese Lösung deinen Museumserlebnis vereinfachen/verbessern/erleichtern/erweitern?

AR ergänzt Informationen zu Ausstellungsobjekten oder Orten

Inhaltliche Assistenz (Daten, Open Data, Verlinkungen)

In ein Objekt eintauchen durch VR

eine effektivere Möglichkeit das Bild/ Objekt kennenzulernen, evtl. sogar Erstellungsprozess nachgebildet miterleben zu dürfen

Eintauchen in Erlebniswelten; spielerische Erlebnisse

Erhöhung des Interesses bei weniger zugänglichen Thematiken / Objekten

neue Dimensionen der Informationsaufnahme und -darbietung; Reduktion der Komplexität von Informationen /Bedeutungen

Gefahr einer "Überdigitalisierung" durch AR /VR, dadurch das klassische Museum-Gefühl geschwächt; evtl. auch Gamisierung

Einnehmen einer Identität, sich dem Künstler/ Obejkt näher fühlen

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe:

Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der ausgewählten Ansätze eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritiken beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien:
Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:
15 min

Fragen:

Was würdest Du daran am liebsten machen?

Was könnte an der Idee ein Fehler sein?

Würde diese Lösung deinen Museumserlebnis vereinfachen/verbessern/erleichtern/erweitern?

Vertiefung, Fragestellungen, Ask the curator

Storyteller der aus den Objekt- und Narrationen erstellt

Immersives, digitales Erleben (technische Innovationen nutzen)

Was würdest Du daran am liebsten machen?

individuelle Fragen und Antworten zu historischen Personen, Kunststücken, Funden, Zeiten, Musik etc.

Individuell nach Interesse, altersgemäß, lebendig und faszinierend

wunderbare Erlebniswelten aus Geschichten, in denen man miterleben kann, Bilder und Emotionen werden aus der angeregten Fantasie projiziert. Der Eindruck bleibt in Erinnerung. Fantastisch.

Erlebnis pur mit allen Sinnen, welche Illusion, Anregung, Emotionen, mittendrin sein und sich umsehen, umhören, staunen

Was könnte an der Idee ein Fehler sein?

Personen konzentrieren sich vermehrt auf ihre eigenen Fragen und bekommen von anderen nicht mehr so viel mit. Das könnte ein vermeintlicher Nachteil sein. Das gemeinsame Erkunden und Austauschen könnte verloren gehen.

alles in Maßen ist prima - zuviel könnte zur Realitätsverlust führen. Welche ist die reelle Welt?

Würde diese Lösung deinen Museumserlebnis vereinfachen/verbessern/erleichtern/erweitern?

Es wäre auf meine Bedürfnisse und wünsche abgestimmt. Ich mag aber auch Überraschendes und das kann ich insofern nicht erleben, als dass ich Fragen oder Anregungen von außen benötige.

Klar, mir gefallen vor allem Geschichten hinter den gewöhnlich erhältlichen Fakten

Es wäre Abenteuer pur. Vermutlich dauert der Aufenthalt entsprechend länger;-)

Voting-Punkte:

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe:

Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der ausgewählten Ansätze eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritiken beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

Fragen:

Was würdest Du daran am liebsten machen?

Was könnte an der Idee ein Fehler sein?

Würde diese Lösung deinen Museumserlebnis vereinfachen/verbessern/erleichtern/erweitern?

lernen von die sich ihren/ten damit affigen.

Vor Ort & Zuhause: Spannendes in meiner Nähe ist oder passiert

bestimmte festgelegte Interessen/Standorte

Preview mit Highlights/Erklärung warum von Interesse ausgegangen

Stichworte, Telegrammbots?

darf nicht aufdringlich sein

GAN um Strukturen und Merkmale zu entdecken

Iconclass/ Kontext-Erkennung

Möglichkeit einzustellen bestimmte Resultate auszuschließen

Besseres Merken

Wissen wonach zu suchen ist

Erkennen des eigenen Geschmacks

ggf irreführend

Assoziationen ex: Gefühle, Stimmung erfasst -> möglichkeit das anzugeben?

Empfehlung von Musik Datenbank mit Assoziationen zum Werk

Idee welche Ausstellungen weiterführen können

beides für Einordnung in Kontext der Zeit

Voting-Punkte:

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe:

Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der ausgewählten Ansätze eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritiken beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien:
Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:
15 min

Fragen:

In ein Objekt eintauchen durch VR

Inhaltliche Interessen automatisch speichern und weitere Vorschläge bekommen

AR ergänzt Informationen zu Ausstellungsobjekten oder Orten

Was würdest Du daran am liebsten machen?

Graphische Kunstwerke in Form von VR-Räumen besichtigen

KI Ausstellungs-Guide

VR-Brille in Gemäldeausstellung versetzt den die Betrachtenden in die Situation in der das Bild entstanden ist / sein könnte

Was könnte an der Idee ein Fehler sein?

Motion Sickness / Leute rennen ineinander

Gefühl durch falsch programmierte KI etwas zu verpassen können

Gefahr von Kitsch und Unglaubwürdigkeit + super aufwändig

Würde diese Lösung deinen Museumserlebnis vereinfachen/verbessern/erleichtern/erweitern?

Die nächste Stufe von Refik Anadol's 3D Projektionen

Aus einer Fülle von Informationen die individuell interessantesten empfohlen bekommen

Hintergrundinformationen zu Gemälden auf immersive Art erleben

Voting-Punkte:

5. Diskussion und Voting der Lösungen

Im nächsten Schritt stellt jede/r Teilnehmer*in das eigene Board vor.

Nach der Vorstellung eines Ideen-Boards wird dieses von allen Teilnehmer*innen via Voting-Punkte bewertet.

Je Teilnehmer*in sind drei Voting-Punkte pro Ideen-Board vorhanden. Jede/r darf Punkte verteilen, es müssen nicht alle drei Punkte verteilt werden.

Dauer: 20 min

Dafür gehen
wir jetzt
zurück auf die
Ideen-Boards
:)

6. Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

Ausblick
3. Termin

Offene
Fragen?

Feedback

Vielen Dank!

6. Ausblick > 3. Termin am Freitag, 25.03.2022

Wie nähern wir uns dem Thema
"Künstliche Intelligenz im Museum"?

6. Rückfragen & Feedback

Offene
Fragen?

Feedback

6. Outro

Vielen Dank
für Eure
Teilnahme!

Wir sehen uns
zum 3. Termin
am Freitag,
25.03.2022,
14-18 Uhr

Workshop Fokusgruppe

Tag 3 | Freitag, 25.03.2022

14 bis 18 Uhr

Thema:
Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Willkommen
zu Teil 3

Workshop Fokusgruppe
Tag 3 | Freitag, 25.03.2022
14 bis 18 Uhr

Thema:
Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Projekt-
Dokumentation
der
Staatlichen
Museen zu Berlin:
2 Personen

Unsere Agenda heute

Teil 1

1. | 14-14:30 Uhr

- Willkommen & Intro
- Icebreaker

2. | 14:30-15:00 Uhr

- Ausblick und Prozess der drei Workshops
- Thematisches Recap Workshop-Teil 1+2
- Auswertung und Analyse der Ideen und Votings

PAUSE 15 min | 15:00-15:15 Uhr

3. | 15:15-16:30 Uhr

- Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe
- Nutzer*innen-Feedback und Fragen: Einzelarbeit

PAUSE 30 min | 16:30-17:00 Uhr

Teil 2

4. | 17:00-17:45 Uhr

- Nutzer*innen-Feedback: Vorstellung der Einzelarbeit
- Große Runde: Diskussion und Feedback

6. | 17:45-18:00 Uhr

Gemeinsamer Screenshot aller Teilnehmer
Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

1. Willkommen & Intro

Wir freuen uns auf
den Austausch
und Eure
Gedanken und
Ideen!

Toll, dass
Ihr heute
dabei seid!

museum4punkt0

1. Aufgabe: Eine Farbe aussuchen, den eigenen Namen in das Textfeld eintragen!

Alex

Christian

Thomas

Djalil

[Teilnehmer*in Name]

[Teilnehmer*in Name]

Flora

Jakob

Icebreaker: Welches dieser Emojis beschreibt für dich die KI am ehesten?

Aufgabe: Suche ein passendes Emoji aus und lege es an deinen Namen

Ausblick und Prozess der drei gemeinsamen Workshops

Wie nähern wir uns dem Thema "Künstliche Intelligenz im Museum"?

Thematisches Recap: Workshop-Teil 1

Wir wollen das Museum auf **Basis der Bedürfnisse** unserer Museumsbesucher*innen **besser** machen.

Um diese zu verstehen, wollen wir auf der **Expertise der Menschen** aufbauen und gemeinsam mit ihnen über **neue Möglichkeiten** nachdenken.

Gemeinsame Diskussion und Austausch
Bedarfe und Möglichkeits-räume

Und stellen Fragen an die Besucher*Innen

Wie war's?
"Mein letzter Besuch im Museum"

- Wie geht ihr ins Museum? (analog, digital)
- Was war eure Erwartung? (Wie war's?)
- Was war gut und nicht so gut? (Was war besonders gut?)
- Was kann man besser machen?

Thematisches Recap: Workshop-Teil 2

Was kann künstliche Intelligenz?

Und wie kann künstliche Intelligenz im Museum helfen und unterstützen?

Vorstellung von Lösungsansätzen auf Basis der Votings aus dem 1. Workshop

Analyse in Einzelarbeit der Ideen durch Teilnehmer*innen

Voting auf den Einzelboard und Gemeinsame Diskussion der Ideenansätze

Auswertung und Analyse der Ideen und Votings

Workshop 3 | KI im Museum – 11.02.2022

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe: Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der angegebenen Analyse eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritik an beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien: Stichworte auf Post-its notieren

Dauer: 15 min

Fragen:

- Was würdest Du daran am liebsten machen?
- Was könnte an der Idee ein Fehler sein?
- Würde diese Lösung einen Museumsbesuch verfeinern/verändern/erschweren/erweitern?

In ein Objekt eintauchen durch VR

Das Wissen zuhause oder unterwegs verfügbar, beispielesweise mit weiterführenden Informationen die man per App abrufen kann. Geheirte Objektebereiche Ausstellungen markieren.

Weitere Details erkennen, das Objekt virtuell "anfassen", drehen, hineinzoomen, hineinzoomen, hineinzoomen.

Würde das echte Museumserlebnis nicht ersetzen können. Meistens (nicht für jedermann geeignet)

In Kombination mit weiteren Informationen könnte es mir einen ganzheitlichen Eindruck verschaffen, bzw. meine Betrachtungsperspektive verändern.

Projekt "Metaversum" um Objekte

Workshop 3 | KI im Museum – 11.02.2022

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe: Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der angegebenen Analyse eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritik an beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien: Stichworte auf Post-its notieren

Dauer: 15 min

Fragen:

- Was würdest Du daran am liebsten machen?
- Was könnte an der Idee ein Fehler sein?
- Würde diese Lösung einen Museumsbesuch verfeinern/verändern/erschweren/erweitern?

Vor Ort & Zuhause: Pushen, wenn etwas spannendes in meiner Nähe ist oder passiert

Ich stelle mir eine Auswahl von Fragen vor welche man antworten kann und dann kommt ein Video in dem der Kurator die Frage beantwortet.

ein App die die Ausstellungen in einer Stadt zeigt und man kann Themenfragen folgen, oder besser: Ausstellungen bekommen und die werden durch Sonder- oder Sonderausstellungen angezeigt.

Der Algorithmus welche Ausstellung man wirklich interessiert findet, funktioniert nicht 100% und man bekommt auch viele Sachen angezeigt die einen nicht interessieren.

es würde einem extrem helfen die Übersicht über Ausstellungen zu behalten und auch in Richtung Sonderausstellungen es zu kuratieren.

Events oder Touren die zu einem Thema in einer Ausstellung, welches mich interessiert hat werden mir angezeigt (in der gleichen Stadt)

Empfehlungssystem durch VR-Tour (da nicht auf die Museen beschränkt, nicht auf eine)

Workshop 3 | KI im Museum – 11.02.2022

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe: Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der angegebenen Analyse eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritik an beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien: Stichworte auf Post-its notieren

Dauer: 15 min

Fragen:

- Was würdest Du daran am liebsten machen?
- Was könnte an der Idee ein Fehler sein?
- Würde diese Lösung einen Museumsbesuch verfeinern/verändern/erschweren/erweitern?

Workshops/Tipps mit Künstler Avatare

Dialoge mit Künstler Avatare

Personenbezogene, individuelle Interaktion mit Künstler*in

Themenpool: Fisch, Unterhaltung

Fehlerquelle: Filter durch die Programmierung

Aufwertung und Individualisierung des Museumsbesuches, Bereicherung für Museen mit wenig Informationen

Digital/KI = Museum ohne Seele?

Dialog mit Künstlern /Avatare

Workshop 3 | KI im Museum – 11.02.2022

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe: Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der angegebenen Analyse eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritik an beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien: Stichworte auf Post-its notieren

Dauer: 15 min

Fragen:

- Was würdest Du daran am liebsten machen?
- Was könnte an der Idee ein Fehler sein?
- Würde diese Lösung einen Museumsbesuch verfeinern/verändern/erschweren/erweitern?

AR ergänzt Informationen zu Ausstellungsobjekten oder Orten

VR-Brille in Gemäldeausstellung versetzt den die Betrachter in die Situation in der das Bild entstanden ist / sein könnte

Graphische Kunstwerke in VR-Räumen besichtigen

Gefahr von Kitsch und ungläubigkeit = super aufwändig

Die nächste Stufe von VR: AR, 3D Projektionen

Hintergrundinformationen zu Gemälden auf immersive Art erleben

Aus einer Fülle von Informationen die individuell interessantesten empfohlen bekommen

Projekt 3 "Metaversum" um Objekte in High-End

Workshop 3 | KI im Museum – 11.02.2022

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe: Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der angegebenen Analyse eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritik an beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien: Stichworte auf Post-its notieren

Dauer: 15 min

Fragen:

- Was würdest Du daran am liebsten machen?
- Was könnte an der Idee ein Fehler sein?
- Würde diese Lösung einen Museumsbesuch verfeinern/verändern/erschweren/erweitern?

AR ergänzt Informationen zu Ausstellungsobjekten oder Orten

inhaltliche Assistenz (Daten, Open Data, Verlinkungen)

eine effektivere Möglichkeit das Bild Open Access zu machen, evtl. sogar Erklärungsprozess nachvollziehbar zu machen

Eintauchen in Erlebniswelten, spielerische Erlebnisse

Gefühl einer "Übersicht" durch AR, durch Museum, durch geschichtl. mit auch Gegenwart

Erhöhung des Interesses bei weniger zugänglichen Themen/Objekten

neue Dimensionen der Informationsaufnahme und -darstellung, Reduktion von Informationsüberflutung

Projekt 2 "Metaversum" um Objekte

Workshop 3 | KI im Museum – 11.02.2022

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe: Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der angegebenen Analyse eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritik an beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien: Stichworte auf Post-its notieren

Dauer: 15 min

Fragen:

- Was würdest Du daran am liebsten machen?
- Was könnte an der Idee ein Fehler sein?
- Würde diese Lösung einen Museumsbesuch verfeinern/verändern/erschweren/erweitern?

Verteilung, digitale Erlebnisse, bachelische Innovationen nutzen

individuelle Fragen und Interaktionen: Personalisierung, Anmerkungen, Feedback, Daten, Markt etc.

Individuell nach Interessen, altersgemäß, lebendig und facettenreich

Erlebnis per mit allen Sinnen, welche Reaktionen, Anregung, Emotionen, mitbringen sein und sich umsetzen, umdrehen, staunen

alles in Maß ist prima - zuviel könnte zur Realitätsverlust führen. Welche ist die reelle Welt?

Es wäre Abenteuer pur, Vermutlich dauert die Aufmerksamkeit hinter den gewöhnlich erhältlichen Fakten

Klar, mir gefallen vor allem Geschichten

Es wäre Abenteuer pur, Vermutlich dauert die Aufmerksamkeit hinter den gewöhnlich erhältlichen Fakten

Dialog mit Kurator

Projekt 2 "Metaversum" um Objekte

Workshop 3 | KI im Museum – 11.02.2022

4. Entwicklung von Lösungen auf Basis der Bedarfe > Einzelarbeit

Aufgabe: Das ist Euer eigenes Ideenboard – ihr könnt darauf auf Basis der angegebenen Analyse eigene Ideen weiterentwickeln, ausbauen, Wünsche und Kritik an beschreiben.

Dauer: 15 min

Materialien: Stichworte auf Post-its notieren

Dauer: 15 min

Fragen:

- Was würdest Du daran am liebsten machen?
- Was könnte an der Idee ein Fehler sein?
- Würde diese Lösung einen Museumsbesuch verfeinern/verändern/erschweren/erweitern?

2 Arten der Klassifizierung von Objekten mit Unterstützung durch ein Netzwerk

GAN um Strukturen und Merkmale zu entdecken

Besseres Merken

Kontext-Erkennung

Möglichkeit erzielbaren bestimmte Resultate auszuschließen

Wissen wonach zu suchen ist

Erkennen des eigenen Geschmacks

ggf. mit Freund

Assoziationen etc. Gefühle, Stimmung erfasst -> Möglichkeit das anzugeben

Empfehlung von Musik, Datenbank mit Assoziationen zum Werk

beides für Ermordnung in Kontext der Zeit

Idee welche Ausstellungen weiterführen können

Analyse der Votings für Lösungsansätze

Thematische Clusterung der Lösungsansätze der Teilnehmer*innen

Auswertung und Analyse der Ideen und Votings

Filterung der Bedarfe

Was sollte die KI im Museum anbieten?

Stoffmenge
filtern
können

Nachhaltiges
Sortieren (kein
Infoüberfluss)

Gute Zeit,
tolles
Erlebnis
haben...

Stimmungs-
abhängiges
Handeln

Immersion

Mut zur
(Wissens-)Lücke

Wissensaneignung
als emotionaler
Moment

Erwartungs-
management/
Transparenz

Reduktion der
Komplexität
von
Informationen
/Bedeutungen

Aura des
Objektes/
Ortes

Auswertung und Analyse der Ideen und Votings

Filterung der Bedarfe

Und welche
Bedarfe
sind darin
elementar?

15 min | PAUSE

Bitte das Zoom-Meeting nicht verlassen, sondern das Micro muten und die Kamera ausstellen!

Willkommen
zurück!

museum4punkt0

Workshop Fokusgruppe
Tag 3 | Freitag, 25.03.2022
14 bis 18 Uhr

Thema:
Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Teilnehmer*innen
Fokusgruppe:
7-8 Personen

Projekt-Team der
Staatlichen
Museen zu Berlin:
4 Personen

Projekt-
Dokumentation
der
Staatlichen
Museen zu Berlin:
1 Person

Unsere Agenda heute

Teil 1

1. | **14-14:30 Uhr**
 - Willkommen & Intro
 - Icebreaker
2. | **14:30-15:00 Uhr**
 - Ausblick und Prozess der drei Workshops
 - Thematisches Recap Workshop-Teil 1+2
 - Auswertung und Analyse der Ideen und Votings

Erledigt!

PAUSE 15 min | 15:00-15:15 Uhr

3. | **15:15-16:30 Uhr**
 - Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe
 - Nutzer*innen-Feedback und Fragen: Einzelarbeit

PAUSE 15 min | 16:30-17:00 Uhr

Teil 2

4. | **17:00-17:45 Uhr**
 - Nutzer*innen-Feedback: Vorstellung der Einzelarbeit
 - Große Runde: Diskussion und Feedback
6. | **17:45-18:00 Uhr**

Gemeinsamer Screenshot aller Teilnehmer*innen
Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

Starten wir
in den
zweiten Teil!

Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe

Filterung der Bedarfe

Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe

Grundidee

Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe

Entwicklung von Szenarien

Wie können wir vorgehen, um erste Schritte einer Idee zu präzisieren?

Wir haben für die Grundidee "Meet the Museums AI" drei Szenarien ausgearbeitet, die die Bedarfe der Nutzer*innen darstellen:

Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe

Meet the..
Museums
AI

Szenario 1 | Dialog

Einstieg

Basis-
Kennenlernen
/ Begrüßung

Devicebezogen
(mein
Smartphone)

Mit wem
bin ich
hier?

Fokus:
Dialogische,
emotionale
Verknüpfung

Dialog

Vorschläge
Ausstellungen,
Bildererkennung,
andere Orte,
Musik-Vorschläge,
Besucher-Service

Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe

Meet the..
Museums
AI

Szenario 2 | Seeing AI (Sehende KI)

Einstieg

Basis-
Kennenlernen
/ Begrüßung

Devicebezogen
(mein
Smartphone)

Mit wem
bin ich
hier?

Fokus:
Interface
Sehen / AI
Seeing

Wayfinding,
Objekt-
Kontexte
erkennen

Vorschläge
Objekte im
Raum

Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe

Szenario 3 | Reaktive Räume

Meet the..
Museums
AI

Einstieg

Basis-
Kennenlernen
/ Begrüßung

Devicebezogen
(mein
Smartphone)

Mit wem
bin ich
hier?

Fokus:
Raum, den ich
betrete gibt mir
ein Zeichen
(Reaktiver Raum)

Am
Objekt /
Im Raum

Vorschläge
Objekte im
Raum

AR

Holo-
projektion H
olo VR

Leitsystem
mit Licht

Audio
Feedback

Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe

Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe

Wir zeigen euch die Szenarien als "Struktur-Wireframes".

Es ist die erste visuelle Darstellung einer Idee in einem einfarbigem Modus.

Alle Funktionalitäten sind darin abgebildet. Es gibt darin noch kein finales Design.

Warum: schnelles Beschreiben und Testen von Ideen und Funktionalitäten möglich.

Struktur-Wireframe

Design-Wireframe

Szenario 1 | Dialog = Prototyp 1

Meet the..
Museums
AI

Fragen

Was würdest du mit
der Anwendung am
liebsten machen?

Was würdest du mit
der Anwendung auf
keinen Fall machen?

Welche Probleme
könnten
auftauchen?

Was würdest du
durch die
Anwendung an
deinem
Museum/Projekt
verändern?

Ist der Prototyp
verständlich?

Szenario 2 | Seeing AI (Sehende KI) = Prototyp 2

Meet the..
Museums
AI

Eranan
Was würdest du mit
der Anwendung am
besten machen?

Was würdest du mit
der Anwendung auf
keinen Fall machen?

Welche Probleme
könnten
auftauchen?

Was würdest
auch die
Anwendung an
deinem
Museumsfeldern
verändern?

Ist der Prototyp
verständlich?

Moduswechsel

Moduswechsel

- Meet the Museum's AI
- Fragen
- Automatischer Menüwechsel
- ID-Modus aktiv

Eingangssituation

Gauguin

Tahiti

Gauguin Themenwelt fächert sich auf

Besucher:in nähert sich Themenkomplex

Individualisiertes Angebot von Themen und Objekte

Besucher:in erkundet weitere Motive

Auswahl Thema

Individualisiertes Angebot von erweiterten Kontext-Themen

Nutzer*innen-Feedback und Fragebogen: Einzelarbeit

Im nächsten Schritt wollen wir euer Feedback zu den drei Prototypen sammeln.

Jeder bekommt dafür ein eigenes Board – wir bitten euch darin folgende Fragen zu beantworten:

Dauer: 15 min

Szenario
1 / Dialog
> Link

Was würdest du mit der Anwendung am liebsten machen?

Was würdest du mit der Anwendung auf keinen Fall machen?

Welche Probleme könnten auftauchen?

Was würde sich durch die Anwendung an deinem Museumserlebnis verändern/nicht verändern?

Ist der Prototyp verständlich?

Nutzer*innen-Feedback und Fragebogen: Einzelarbeit

BOARD
1

Alex

Aufgabe:

In diesem Schritt wollen wir euer Feedback zu den drei Prototypen sammeln.

Jeder bekommt dafür ein eigenes Board – wir bitten euch darin nebenstehende Fragen zu beantworten:

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

<p style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 20px;">Fragen</p>	<p style="text-align: center; background-color: #c8e6c9; padding: 20px;"> Szenario 3 / Reaktive Räume > Link </p>		
<p style="background-color: #fce4ec; padding: 10px;">Was würdest du mit der Anwendung am liebsten machen?</p>	<p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Finde Variante 2 gut - mit Sprache. Variante 3 - interaktive Raum - zu unkonkret/ zu unspezifisch.</p>		
<p style="background-color: #fce4ec; padding: 10px;">Was würdest du mit der Anwendung auf keinen Fall machen?</p>	<p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Würde Kombination aus Szenario 1 und 2 optimal finden. Szenario 3 scheint mir noch nicht ausgereift.</p>		
<p style="background-color: #bbdefb; padding: 10px;">Welche Probleme könnten auftauchen?</p>	<p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Nachtrag: Geräte, die in der Nähe der Kunstwerke bei Museums-Touren in Sprachausgabe Infos liefern, gibt es schon. KI stellt selbstverständlich personenbezogene und umfangreichere Infos zur Verfügung,e.</p>	<p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Wie vorhin erwähnt, finde ich gerade Sprachausgabe für Blinde-und Sehschwache Besucher sinnvoll.</p> <p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Finde die Angaben der Materialien bei der Filterung / Beschreibung der Ausstellungsstücke überflüssig. Zu viele Beschreibungen/ Artikelmerkmale verwirren, wie bei Ebay.</p>	<p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Bei Variante 3 bräuchten wir nicht mehr ins Museum gehen. ein virtueller Raum mit VR-Brille würde reichen</p>
<p style="background-color: #e0f2f1; padding: 10px;">Was würde sich durch die Anwendung an deinem Museumserlebnis verändern/nicht verändern?</p>	<p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Natürlich unterstützt KI unwahrscheinlich mit Hintergrund-Infos beim Museums-Besuch. Finde das eine große Bereicherung.</p> <p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Das setzt bei allen 3 Varianten aber statische / ständige Ausstellung im Museum voraus, da großer technischer Aufwand. War neulich im Museum für Fotografie, hier keine einheitliche Tour. Weg durch die Ausstellung war selber zu wählen.</p>	<p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Sprachsteuerung/ Ausgabe halte ich für am sinnvollsten. Denke, alle optischen Varianten (1 und 3) sind sehr anfällig auf Störfaktoren und schwer umzusetzen.</p>	<p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Auch frage ich mich, was ist das für ein Museumsbeuch, wenn 2 Personen unterschiedliche Werke in einem virtuellen Raum sehen.</p> <p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Nachtrag: Macht nicht gerade der Austausch mit anderen Personen einen Museums-Besuch aus.</p>
<p style="background-color: #fce4ec; padding: 10px;">Ist der Prototyp verständlich?</p>	<p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Finde die Menüführung bei allen 3 Varianten selbsterklärend. Keinen negativen Aspekte.</p> <p style="background-color: #ffcc80; padding: 10px;">Prototypen sind verständlich. Menüführung smartphonegängig/ verständlich.</p>		

Nutzer*innen-Feedback und Fragebogen: Einzelarbeit

BOARD
2

Christian

Aufgabe:

In diesem Schritt wollen wir euer Feedback zu den drei Prototypen sammeln.

Jeder bekommt dafür ein eigenes Board – wir bitten euch darin nebenstehende Fragen zu beantworten:

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

<div data-bbox="517 198 749 430" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Fragen</div>	<div data-bbox="985 339 1091 410" style="text-align: center;"></div> <div data-bbox="2537 153 2800 422" style="background-color: #92d050; padding: 10px; text-align: center;"> Szenario 3 / Reaktive Räume > Link </div>		
<div data-bbox="486 561 825 754" style="background-color: pink; padding: 10px;">Was würdest du mit der Anwendung am liebsten machen?</div>	<div data-bbox="955 547 1155 743" style="background-color: yellow; padding: 5px;">unbekannte Orte, Sehenswürdigkeiten abfragen</div>	<div data-bbox="1626 567 1826 768" style="background-color: yellow; padding: 5px;">visuelle-informative Darstellung und Leitsystem</div>	<div data-bbox="2340 505 2582 754" style="background-color: yellow; padding: 5px;">"interaktiven Raum" mit seinen Möglichkeiten aufsuchen</div>
<div data-bbox="486 820 816 1002" style="background-color: pink; padding: 10px;">Was würdest du mit der Anwendung auf keinen Fall machen?</div>	<div data-bbox="1000 841 1200 1038" style="background-color: yellow; padding: 5px;">fortlaufende Dialoge führen</div>	<div data-bbox="1717 841 1917 1038" style="background-color: yellow; padding: 5px;">fortlaufende Änderungen der Touren vornehmen</div>	<div data-bbox="2461 799 2703 1048" style="background-color: yellow; padding: 5px;">nur auf Raumsuche starten</div>
<div data-bbox="517 1089 834 1272" style="background-color: lightblue; padding: 10px;">Welche Probleme könnten auftauchen?</div>	<div data-bbox="1016 1131 1215 1328" style="background-color: yellow; padding: 5px;">Dialog bedeutet Aufmerksamkeitsveränderung</div>	<div data-bbox="1635 1100 1917 1379" style="background-color: yellow; padding: 5px;">Touren könnten "besuchertechnisch" überlastet sein, so dass Erlebnisfreiheit gestört wäre; sich als Besucher beobachtet fühlen</div>	<div data-bbox="2461 1048 2742 1338" style="background-color: yellow; padding: 5px;">Zu hohe Erwartungen an dem "digitalen Raum"; Suche nach reaktiven Räume verkürzt den Museumbesuch bzw. findet ein ungewollte Reduktion statt; begrenztes Raumvermögen</div>
<div data-bbox="547 1363 777 1597" style="background-color: teal; padding: 10px;">Was würde sich durch die Anwendung an deinem Museumserlebnis verändern/nicht verändern?</div>	<div data-bbox="1121 1369 1381 1628" style="background-color: yellow; padding: 5px;">zielgerichteter Informationsgehalt; Gruppenaustausch/ Community)</div>	<div data-bbox="1711 1400 1992 1680" style="background-color: yellow; padding: 5px;">individuelle und einfache Tourenzusammenstellung durch Begriffe; gutes Leitsystem;</div>	<div data-bbox="2461 1338 2742 1618" style="background-color: yellow; padding: 5px;">Fokussierung auf solche Raumerfahrungen tiefgründigere und visualisierte Mehrthemenperspektive; besseres Kunstverständnis über Künstler- Exponent</div>
<div data-bbox="508 1690 813 1866" style="background-color: pink; padding: 10px;">Ist der Prototyp verständlich?</div>	<div data-bbox="955 1628 1242 1918" style="background-color: yellow; padding: 5px;">Ja, verständlich</div>	<div data-bbox="1696 1711 1908 1918" style="background-color: yellow; padding: 5px;">Ja.</div>	<div data-bbox="2461 1628 2742 1918" style="background-color: yellow; padding: 5px;">Ja, verständlich, Geräteauswahl-Bestimmung</div>

Nutzer*innen-Feedback und Fragebogen: Einzelarbeit

BOARD
3

Djalil

Aufgabe:

In diesem Schritt wollen wir euer Feedback zu den drei Prototypen sammeln.

Jeder bekommt dafür ein eigenes Board – wir bitten euch darin nebenstehende Fragen zu beantworten:

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

<div data-bbox="520 203 749 430" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Fragen</div>	<div data-bbox="991 341 1088 410" style="text-align: center;"></div> <div data-bbox="2540 161 2800 430" style="background-color: #c8e6c9; padding: 10px; text-align: center;"> Szenario 3 / Reaktive Räume > Link </div>		
<div data-bbox="489 563 822 762" style="background-color: #ffcdd2; padding: 10px;">Was würdest du mit der Anwendung am liebsten machen?</div>	<div data-bbox="985 551 1185 750" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Erklärungen und Veranschaulichung zu unbekanntem Objekten</div>	<div data-bbox="1657 526 1856 725" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Für mich persönlich relevante/interessante spezifische Führung und Darbietung von Informationen</div>	<div data-bbox="2358 551 2558 750" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Viel ausprobieren bzw. "rumklicken" oder gar nicht erst benutzen - je nach Laune</div>
<div data-bbox="489 824 822 1023" style="background-color: #ffcdd2; padding: 10px;">Was würdest du mit der Anwendung auf keinen Fall machen?</div>	<div data-bbox="985 828 1185 1027" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Sie die ganze Zeit über benutzen</div>	<div data-bbox="1657 799 1856 998" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Sie die ganze Zeit über benutzen</div>	<div data-bbox="2358 828 2558 1027" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Sie die ganze Zeit über benutzen</div>
<div data-bbox="520 1098 834 1276" style="background-color: #bbdefb; padding: 10px;">Welche Probleme könnten auftauchen?</div>	<div data-bbox="985 1102 1185 1301" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Handy als Filter zwischen mir und Objekt; Akku</div>	<div data-bbox="1657 1102 1856 1301" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Handy als Filter zwischen mir und Objekt; Akku</div>	<div data-bbox="2358 1102 2558 1301" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Handy als Filter zwischen mir und Objekt; Akku</div>
<div data-bbox="550 1371 780 1599" style="background-color: #e0f2f1; padding: 10px;">Was würde sich durch die Anwendung an deinem Museumserlebnis verändern/nicht verändern?</div>	<div data-bbox="1022 1367 1221 1566" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Schnellere und individuellere Informationbeschaffung</div>	<div data-bbox="1687 1367 1886 1566" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Weniger Authentizität (?)</div>	<div data-bbox="2358 1392 2558 1591" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Tieferes Eintauchen in die Thematik</div>
<div data-bbox="520 1694 822 1873" style="background-color: #ffcdd2; padding: 10px;">Ist der Prototyp verständlich?</div>	<div data-bbox="985 1678 1185 1877" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Ja (Audiovisuelle Einführung für technisch weniger affine Personen)</div>	<div data-bbox="1687 1678 1886 1877" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Ja (Audiovisuelle Einführung für technisch weniger affine Personen)</div>	<div data-bbox="2358 1678 2558 1877" style="background-color: yellow; padding: 10px; text-align: center;">Ja (Audiovisuelle Einführung für technisch weniger affine Personen)</div>

Nutzer*innen-Feedback und Fragebogen: Einzelarbeit

BOARD
4

Aufgabe:

In diesem Schritt wollen wir euer Feedback zu den drei Prototypen sammeln.

Jeder bekommt dafür ein eigenes Board – wir bitten euch darin nebenstehende Fragen zu beantworten:

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

<p>Fragen</p>	<p> Szenario 3 / Reaktive Räume > Link</p>		
<p>Was würdest du mit der Anwendung am liebsten machen?</p>	<p>Immer tauglich</p>	<p>Gut in großen Museen</p>	<p>Vertiefung und Kontextualisierung Neue Perspektive in Mitte/Ende analoger A zur Rekontextu</p>
<p>Was würdest du mit der Anwendung auf keinen Fall machen?</p>	<p>/</p>	<p>ggf überflüssig in kleinen Ausstellungen</p>	<p>Erster Eindruck für unbekanntes Thema Gemäldeausstellungen (Textur als Erlebnis und Authentizität, das Besondere)</p>
<p>Welche Probleme könnten auftauchen?</p>	<p>Internetverbindung, Akku Standorteilen als datenschutztechnisch ungeliebt</p>	<p>Vergessen Filter auszuschalten -> Exponate übersehen Handy draufhalten -> Menschen im Hintergrund könnten sich beobachtet fühlen</p>	<p>Diskussionen nach Besuch abweichende Erfahrungen ggf kein Gesamtüberblick Angst was zu verpassen</p>
<p>Was würde sich durch die Anwendung an deinem Museumserlebnis verändern/nicht verändern?</p>	<p>interaktiver und individueller als Text neben Exponaten aber vergleichbar</p>	<p>Tourersatz Größerer Fokus auf Subjekt der Kunst</p>	<p>Wie Online Recherche aber geführt durch KuratorInnen</p>
<p>Ist der Prototyp verständlich?</p>	<p>Leicht verständlich</p>	<p>Leicht verständlich</p>	<p>Auf den ersten Blick überwältigend</p>

Nutzer*innen-Feedback und Fragebogen: Einzelarbeit

BOARD
5

Aufgabe:

In diesem Schritt wollen wir euer Feedback zu den drei Prototypen sammeln.

Jeder bekommt dafür ein eigenes Board – wir bitten euch darin nebenstehende Fragen zu beantworten:

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

Fragen	Szenario 3 / Reaktive Räume > Link		
Was würdest du mit der Anwendung am liebsten machen?	In einer unbekanntten Umgebung über Museen informieren lassen Im Nachhinein Informationen über einzelne Kunstwerke einholen	In Ausstellungen mit einer Vielzahl an Informationen / Exponaten die interessantesten für mich finden.	Ausstellungen von digitaler Kunst anschauen
Was würdest du mit der Anwendung auf keinen Fall machen?	In einem Museum stehen und ein Großteil der Zeit auf mein Handy schauen	In einem Museum stehen und ein Großteil der Zeit auf mein Handy schauen	Abfotografierte Analoge Kunst so genießen wie originale anzuschauen
Welche Probleme könnten auftauchen?	Schlechte Kameras / Kamerawinkel so dass Kunstwerke nicht erkannt werden Oft darf man nicht Fotografieren	Frust über fehlende Filter-Kategorien Oft darf man nicht Fotografieren	Technische Probleme: Handy Akku / ungenaue Kalibrierung = Frust
Was würde sich durch die Anwendung an deinem Museumserlebnis verändern/nicht verändern?	Mehr Informationen über die Kunst, die mich am meisten interessiert + Weiterführende Veranstaltungstips	Ich würde Museen öfter für Bildungszwecke nutzen	Super Möglichkeit in ein Subthema tief einzutauchen + immersive augmented reality Kunst
Ist der Prototyp verständlich?	Jop	Jop	Klingt sehr futuristisch aber ich bin gespannt Für welche Arten von Ausstellungen angedacht?

Nutzer*innen-Feedback und Fragebogen: Einzelarbeit

BOARD
6

Aufgabe:

In diesem Schritt wollen wir euer Feedback zu den drei Prototypen sammeln.

Jeder bekommt dafür ein eigenes Board – wir bitten euch darin nebenstehende Fragen zu beantworten:

Materialien:

Stichworte auf Post-its notieren

Dauer:

15 min

<p>Fragen</p>	<p> Szenario 3 / Reaktive Räume > Link</p>		
<p>Was würdest du mit der Anwendung am liebsten machen?</p>	<p>Sich im Vorfeld informieren/Tour planen. Ausstellungen bzw. Exponate empfohlen bekommen, weiterführende Informationen zu den Künstlern/Exponaten vor Ort erhalten. Tickets buchen</p>	<p>In einer Gruppe oder allein eine Ausstellung besuchen, neue Orte und unbekannte Ausstellungen gezielt erkunden. Touren speichern und mit Freunden via QR Code teilen, Tickets buchen</p>	<p>allein oder gemeinsam in eine neue immersive Welt eintauchen, Tickets buchen</p>
<p>Was würdest du mit der Anwendung auf keinen Fall machen?</p>	<p>Für einen rein analogen Museumsbesuch würde ich die Anwendung nicht verwenden.</p>	<p>Für einen rein analogen Museumsbesuch würde ich die Anwendung nicht verwenden.</p>	<p>Für einen rein analogen Museumsbesuch würde ich die Anwendung nicht verwenden.</p>
<p>Welche Probleme könnten auftauchen?</p>	<p>Technische Komplikationen wie man sie auch von anderen Apps kennt (Absturz, Inkompatibilität, Akku Draining), Datenschutzbedenken (Standortfreigabe)</p>	<p>Könnte u.U. das gemeinsame Erleben etwas hinderlich gestalten. Ggf. möchte man nicht permanent sein Smartphone in der Hand halten (-> Audiolösung). Datenschutzbedenken (Bluetooth/NFC/Standortfreigabe)</p>	<p>generelle technische Probleme, Datenschutzbedenken (Bluetooth/NFC)</p>
<p>Was würde sich durch die Anwendung an deinem Museumserlebnis verändern/nicht verändern?</p>	<p>Ergänzt den analogen Museumsbesuch durch weiterführende Informationen (AR/KI)</p>	<p>Gezieltere und einfache Touren, praktisch, falls man neue Orte besucht. Den Filter benutzen (Epoche, Material, Künstler) Digitaler, smarterer Museumsguide, Google Glasses als Instrument denkbar oder eine reine Audiotour</p>	<p>Ein tieferes Eintauchen/anderes Erleben der Exponate ist möglich. Freie Wahl in welche Szenarien man tiefer eintauchen möchte. (VR? Neue Dimension des Museumserlebens, ein immersives Eintauchen wie im 4D Kino ist möglich.</p>
<p>Ist der Prototyp verständlich?</p>	<p>Ja</p>	<p>Ja</p>	<p>etwas abstrakt aber ja</p>

15 min | PAUSE

Bitte das zoom-
Meeting nicht
verlassen, sondern
das Micro muten
und die Kamera
ausstellen!

Willkommen
zurück!

museum4punkt0

Workshop Fokusgruppe
Tag 3 | Freitag, 25.03.2022
14 bis 18 Uhr

Thema:
Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Teilnehmer*innen
Fokusgruppe:
7-8 Personen

Projekt-Team der
Staatlichen
Museen zu Berlin:
4 Personen

Projekt-
Dokumentation
der
Staatlichen
Museen zu Berlin:
2 Personen

Unsere Agenda heute

Teil 1

1. | **14-14:30 Uhr**
 - Willkommen & Intro
 - Icebreaker
2. | **14:30-15:00 Uhr**
 - Ausblick und Prozess der drei Workshops
 - Thematisches Recap Workshop-Teil 1+2
 - Auswertung und Analyse der Ideen und Votings

Erledigt!

PAUSE 15 min | 15:00-15:15 Uhr

3. | **15:15-16:30 Uhr**
 - Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe
 - Nutzer*innen-Feedback und Fragen: Einzelarbeit

Erledigt!

PAUSE 15 min | 16:30-17:00 Uhr

Teil 2

4. | **17:00-17:45 Uhr**
 - Nutzer*innen-Feedback: Vorstellung der Einzelarbeit
 - Große Runde: Diskussion und Feedback
6. | **17:45-18:00 Uhr**

Gemeinsamer Screenshot aller Teilnehmer
Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

**Starten
wir in den
dritten Teil!**

Nutzer*innen-Feedback: Vorstellung der Einzelarbeit

Im nächsten Schritt stellt jede/r Teilnehmer*in das eigene Board vor.

Dauer: 20 min
(je Teilnehmer*in ca. 3 min)

Dafür gehen wir jetzt zurück auf die Fragenbogen-Boards :)

Große Runde: Diskussion und Feedback

Feedbackrunde, um Ideen zu schärfen:
Wir notieren dazu auf Post-its

Was denkt
ihr?

Hat die Idee
"Meet the
Museums AI"
Potential?

Würde es
etwas am
Besuch
ändern, wenn
es das gibt?

Was verändert
das "Tool" am
Museumsbesuch?

3

neue
Altersgruppen
erschließen

Zugang für
verschiedene
Altersgruppen
(Generation Z
& Alpha)

Ist sowas
nachhaltig?

"Trend"
oder
Tool?

Was braucht
es, um
nachhaltig
(interessant)
zu sein?

Wie würdet
ihr das Tool
einsetzen?

Würdet ihr das
Freunden
weiterempfehlen?

Welches der
Anwendungsszenarien
würden deinen Besuch
insbesondere
verbessern? Welcher
Bedarf wird dadurch
gelöst?

Würde die
Anwendung
deinen Besuch
verbessern?

Nachholbedarf

Potential
vorhanden,
längst
überfällig

sofort
nutzbar

über-
regional

Es als Vorteil,
sehen, sich
durch KI
weiterbilden
zu lassen

Thema wird sich
im Betrieb noch
mehr
weiterentwickeln

Filterfunktion
analog/digitaler
Wechsel:
Fokus- (Ruhe)-
Modus, eigenen
Modus Einstellen

Teilhabe/Zugänge
für alle an
kultureller Bildung

digitale
Bildungs-
reise

lieber schnell
regional
starten und
dann
ausbauen

6. Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

Ausblick
Wie weiter?

Offene
Fragen?

Feedback

Vielen Dank!

**Halt! – Wir machen jetzt ein gemeinsames Abschlussfoto
unseres digitalen Workshops!**

Ausblick > Wie gehen wir weiter vor?

Rückfragen & Feedback

Offene
Fragen?

Feedback

Barrierefreie
gestaltet

ggf. hat die KI
einen
Namen/Gesicht?

Outro

Vielen, vielen
Dank für Eure
Teilnahme!

Eure Ideen,
Diskussionsbeiträge
und Anmerkungen
helfen uns bei der
Entwicklung des
KI-Visionsprototypen!

Registrieren

Login

Meet the Museum's AI

Unterwegs mit einer künstlichen Intelligenz, um Museen, Exponate und Ausstellungen virtuell zu erleben und zu erkunden.

Mit meinem Smartphone starten

Anderes Gerät auswählen

[Einführung](#)

Hallo, ich bin eine von den Staatlichen Museen zu Berlin entwickelte künstliche Intelligenz und begleite Dich in unseren Museen!

Mit mir kannst du deinen Besuch planen, Exponate vertiefen und Neues hinter Exponaten und Ausstellungen, entdecken und tiefer eintauchen.

Wie bist du heute unterwegs?

Alleine

In einer Gruppe

Der virtuelle Begleiter, die Museums-KI, ist hier oben erreichbar.

Der Modus "Dialog" ist ein textbasiertes KI-System, welches im Dialog Vorschläge macht.

Neuen Dialog starten

Unsere Dialoge

Einstellungen "Dialoge"

Über die textbasierte Museums-KI

Standort freigeben

Push-Benachrichtigung

OK

Oben rechts ist dein Profil.

Hier findest du Vorschläge und Rückblicke deiner letzten Museumsbesuche.

Gesammelte Vorschläge

Bilder-Tagebuch

Museumsbesuche

Einstellungen

Logout

Als Gruppe unterwegs

Prima!

Anmelden

Login

Meet the Museum's AI

Unterwegs mit einer
künstlichen Intelligenz, um
Museen, Exponate und
Ausstellungen virtuell zu
erleben und zu erkunden.

Mit meinem Smartphone starten

Anderes Gerät auswählen

Einführung

Wie bist du heute unterwegs?

Alleine

Sehr schön!
Ich erkenne, dass Du
im Hamburger Bahnhof
bist.

Ist das richtig?

Ja, richtig!

Nein

Ja, richtig!

Hier findest du Informationen über das Museum, die Geschichte des Hauses, aktuelle Ausstellungen und mehr:

Der Hamburger Bahnhof

[Mehr Informationen](#)

Ausstellung
**Nation, Nar
Narcosis**

[Mehr Informat](#)

Benötigst du ein Ticket?

Nein

Hast du etwas gesehen,
was dir gefällt?

Ja

Nein

Benötigst du ein Ticket?

Nein

Hast du etwas gesehen,
was dir gefällt?

Ja

Schalte die Kamera ein
und zeige mir was Dir
gefällt!

Kamera aktivieren

...halte die Kamera ein
und zeige mir was Dir
gefällt!

Das ist vom deutschen
Künstler Joseph Beuys!

Was gefällt dir daran?

Material

Künstler*in

Motiv

Künstler Joseph Beuys!

Was gefällt dir daran?

Künstler*in

Hier findest du andere Exponate von Joseph Beuys im Museum:

Exponat 1 Titel

[Mehr Informationen](#)

Exponat 2 T

[Mehr Informationen](#)

Weitere Vorschläge

Weniger Vorschläge

Exponat 1 Titel

[Mehr Informationen](#)

Exponat 2 T

[Mehr Informationen](#)

Hier sind weitere ähnliche Exponate in anderen Museen, die dir gefallen könnten:

Anderer Ort A

Titel Ausstellung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

[Mehr Informationen](#)

Anderer Ort B

Titel Ausstell

Lorem ipsum dolor s
consetetur sadipscin

[Mehr Informationen](#)

Hast Du gewußt, dass Joseph Beuys Gründungsmitglied der Partei DIE GRÜNEN war und dafür einen Song geschrieben hat?

Ja

Nein

Der Modus "Sehen" ist ein visuelles KI-System.

Räume und Exponate sowie Touren und Wege in unseren Museen lassen sich mit der Kamera des eigenen Gerätes virtuell erkunden.

Räume und Exponate

Empfehlungen und Wege

Einstellungen "SEHEN"

Über die bildbasierte Museums-KI

Standort freigeben

Alles klar

Der Modus "Reaktive Räume" ist das Eintrittsportal in virtuelle oder installative Erweiterungen von Exponaten in Ausstellungen im Museum.

Reaktive Exponate finden

Eigene ID anzeigen

Über die reaktive Museums-KI

Bluetooth/NFC freischalten

Weiter

Der Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart Berlin

Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore.

magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea rebum.

Hier findest du Informationen über das Museum, die Geschichte des Hauses, aktuelle Ausstellungen und mehr:

Der Hamburger Bahnhof

[Mehr Informationen](#)

Ausstellung
Nation, Narzosis

[Mehr Informat](#)

Benötigst du ein Ticket?

Ja

Nein

Titel Ausstellung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

[Mehr Informationen](#)

Titel Ausstellung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr.

[Mehr Informationen](#)

Hast Du gewußt, dass Joseph Beuys Gründungsmitglied der Partei DIE GRÜNEN war und dafür einen Song geschrieben hat?

Nein

Möchtest du das Video zum Song ansehen?

Ja

Nein

Möchtest du das Video zum Song ansehen?

Ja

Joseph Beuys

Sonne statt Reagan, 1982

Am 28.04.2022 gibt es in der Volksbühne einen Videoschnipsel-Vortrag von Jürgen Kuttner – darin taucht auch der Song auf!

Mehr Infos zum Event

weiter

Kets für das Event buchen?

Nein, neuer Dialog

Den letzten Dialog speichern?

Ja

Neuen Dialog starten

...bühne einen Videoschnipsel-
vortrag von Jürgen Kuttner – darin
taucht auch der Song auf!

Mehr Infos zum Event

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
28.04. 2022 | 19 Uhr
Jürgen Kuttner –
Videoschnipselvortrag

Tickets für das Event buchen?

Ja, Ticket buchen

Nein, neuer Dialog

Registrieren

Login

Meet the Museum's AI

Unterwegs mit einer
künstlichen Intelligenz, um
Museen, Exponate und
Ausstellungen virtuell zu
erleben und zu erkunden.

Mit meinem Smartphone starten

Anderes Gerät auswählen

Einführung

**Reaktive
Exponate**

**Deine ID
anzeigen**

**Bluetooth/NFC
freischalten**

Es gibt Exponate, die mit dir in Verbindung treten.

Hier findest du eine Auswahl an reaktiven Räumen:

"URUK 5000 Jahre
Megacity"
Vorderasiatisches Museum

[Auswählen](#)

Ja, auswählen

Nein, nicht auswählen

Reaktive
Exponate

Deine ID
anzeigen

Bluetooth/NFC
freischalten

"URUK 5000 Jahre
Megacity"
Vorderasiatisches Museum

Auswählen

Nein, nicht auswählen

"Paul Gauguin – Why Are
You Angry?"
Alte Nationalgalerie

Auswählen

Ja, auswählen

Nein, nicht auswählen

Reaktive
Exponate

Deine ID
anzeigen

Bluetooth/NFC
freischalten

"Paul Gauguin – Why Are You Angry?"

Alte Nationalgalerie

Auswählen

Ja, auswählen

Am Eingang des Raumes steht eine Anmelde-Station an der du dich anmeldest kannst.

Zeige jetzt deine ID und lege Dein Smartphone auf die Markierung.

ID anzeigen

Reaktive Exponate

Deine ID anzeigen

Bluetooth/NFC freischalten

Deine ID wurde
erkannt

Reaktive
Exponate

Deine ID
anzeigen

Bluetooth/NFC
freischalten

Der Raum wird mit deinen Daten aktiviert.

Ab jetzt reagiert der Raum auf dich und richtet sich nach dir. Achte dabei bitte auf Hinweise in der Projektion um dich herum.

Spannend!

Abrechen

Reaktive Exponate

Deine ID anzeigen

Bluetooth/NFC freischalten

an reaktiven
Projektion um meine Füße
herum den Weg zeigen.

Spannend!

Im Raum kannst du über
Gesten und Touch
interagieren.

Ich stehe bereit falls du
Fragen hast oder Hilfe
benötigst.

Ich bin bereit

Hilfe

Reaktive
Exponate

Deine ID
anzeigen

Bluetooth/NFC
freischalten

Ich stehe bereit falls Du Fragen hast oder Hilfe benötigst.

Ich bin bereit

Bitte den ID Modus aktiviert lassen.

Bitte betrete jetzt den Raum. Viel Spaß!

ID-Modus aktivieren

Reaktive Exponente

Deine ID anzeigen

Bluetooth/NFC freischalten

ID-Modus aktiv

Hilfe

Beenden

Barocksaal

Gothisches
Zimmer

Objekt Titel
Ölgemälde

Objekt Titel
Ölgemälde

Objekt Titel
Skulptur

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

Wie bist du heute unterwegs?

Alleine

In einer Gruppe

Wie bist du heute unterwegs?

In einer Gruppe

Willkommen!
Ihr könnt jetzt eure Geräte miteinander verbinden und gemeinsam unterwegs sein.

Ja, verbinden

Nein, nicht verbinden

Willkommen!
Ihr könnt jetzt eure
Geräte miteinander
verbinden und
gemeinsam unterwegs
sein.

Nein, nicht verbinden

Ihr könnt euch auch
später miteinander
verbinden.

Ich erkenne, dass Ihr
im Bodemuseum seid.

Ist das richtig?

Ja, richtig!

Nein

Ihr könnt euch auch
später miteinander
verbinden.

Ich erkenne, dass Ihr
im Bodemuseum seid.

Ist das richtig?

Ja, richtig

Möchtet ihr das Museum
visuell erkunden?

Sehen-Modus aktivieren

Nein

Künstler*in 2
Ölgemälde

Dargestellte Person 2
Ölgemälde

Künstler*in 1
Skulptur

Dargestellte
Person A
Skulptur

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

Ja, richtig

Möchtest du das Museum
visuell erkunden?

Sehen-Modus aktiviert

Dialog-Modus aktiviert

Du hast alle Exponate
der Tour "In Liebe und
Krieg" angeschaut!

Pause im Bistro?

Ja

Nein

Filter

Auswahl anzeigen

Infotexte einblenden

Touren

Miniaturen-Rundgang

Spielarten der Liebe

Heldinnen der Tugend

Grenzüberschreitungen

In Liebe und Krieg

Materialien

Bronze

Marmor

Holz
Ölgemälde

Marmor
Skulptur

Leinwand
Ölgemälde

Marmor
Skulptur

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

Filter

Auswahl anzeigen

Infotexte einblenden

Touren

Materialien

Personen

Orte

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

Filter

Auswahl anzeigen

Infotexte einblenden

Touren

Materialien

Bronze

Marmor

Elfenbein

Holz

Leinwand

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

Filter (1)

Auswahl anzeigen

Infotexte einblenden

Touren

Materialien

Bronze

Marmor

Elfenbein

Holz

Leinwand

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

Marmor
Skulptur

Marmor
Skulptur

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter (1)

3 Touren
Ölgemälde

1 Tour
Skulptur

5 Touren

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

3 Touren
Ölgemälde

1 Tour
Skulptur

5 Touren

Miniaturen-Rundgang

Spielarten der Liebe

Heldinnen der Tugend

Grenzüberschreitungen

In Liebe und Krieg

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

In Liebe und Krieg - Lorem ipsum dolor ...

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

Objekt Titel
Skulptur

In Liebe und Krieg - Lorem ipsum dolor ...

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

In Liebe und Krieg - Lorem ipsum dolor ...

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

Die Tour "In Liebe und Krieg" ist beendet.

Pause im Bistro?

Dialog-Modus aktivieren

In Liebe und Krieg - Lorem ipsum dolor ...

Touren

Materialien

Orte

Personen

Filter

Ja, richtig

Möchtest du das Museum
visuell erkunden?

Sehen-Modus aktiviert

Dialog-Modus aktiviert

Du hast alle Exponate
der Tour "In Liebe und
Krieg" angeschaut!

Pause im Bistro?

Ja

Weg zum Bistro

Weiter

Registrieren

Login

Meet the Museum's AI

Unterwegs mit einer künstlichen Intelligenz, um Museen, Exponate und Ausstellungen virtuell zu erleben und zu erkunden.

Mit meinem Smartphone starten

Anderes Gerät auswählen

Einführung

Abschluss Workshop-Reihe

Tag 4 | 05.05.2022

14 bis 18 Uhr

Thema:

Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

Willkommen
zu Teil 4

museum4punkt0

Abschluss Workshop-Reihe

Tag 4 | 05.05.2022

14 bis 18 Uhr

Thema:

Künstliche Intelligenz (KI) im Museum

1. | **Willkommen**
2. | **Rückblick Workshop-Reihe**
3. | **Grundidee "KI im Museum" auf Basis der Bedarfe und Feedback-Fragebogen der Fokusgruppen-Teilnehmer*innen**
4. | **Clusterung und Synthese der Feedback-Bögen aus Workshop 3**
5. | **KI-Prototypen V2 mit Erweiterungen**
6. | **Visuelles Design: Moodboard und Design-Ideen**
7. | **Interviews**
8. | **Gemeinsames Foto, Fragen und Feedback**

1. Willkommen & Intro

Wir freuen uns auf
den Austausch
und Eure
Gedanken und
Ideen!

Toll, dass
Ihr heute
dabei seid!

museum4punkt0

Ausblick und Prozess der drei gemeinsamen Workshops

Wie nähern wir uns dem Thema "Künstliche Intelligenz im Museum"?

Thematisches Recap: Workshop-Teil 1

Wir wollen das Museum auf **Basis der Bedürfnisse** unserer Museumsbesucher*innen **besser** machen.

Um diese zu verstehen, wollen wir auf der **Expertise der Menschen** aufbauen und gemeinsam mit ihnen über **neue Möglichkeiten** nachdenken.

Gemeinsame Diskussion und Austausch

Bedarfe und Möglichkeits-räume

Und stellen Fragen an die Besucher*Innen

Wie war's?
 "Mein letzter Besuch im Museum"

Thematisches Recap: Workshop-Teil 2

Was kann künstliche Intelligenz?

Und wie kann künstliche Intelligenz im Museum helfen und unterstützen?

Vorstellung von Lösungsansätzen auf Basis der Votings aus dem 1. Workshop

Analyse in Einzelarbeit der Ideen durch Teilnehmer*innen

Voting auf den Einzelboard und Gemeinsame Diskussion der Ideenansätze

Thematisches Recap > Workshop-Teil 3: Grundidee "KI im Museum" auf Basis der Bedarfe

Thematisches Recap > Workshop-Teil 3:

1. Präsentation der "Prototypen" auf Basis der Bedarfe

Meet the..
Museums
AI

Szenario 1 | Dialog = Prototyp 1

Szenario 2 | Seeing AI (Sehende KI) = Prototyp 2

Szenario 3 | Reaktive Räume = Prototyp 3

Thematisches Recap > Workshop-Teil 3: Nutzer*innen-Feedback auf Prototypen mit Fragebogen als Einzelarbeiten

Was würdest du mit
der Anwendung am
liebsten machen?

Was würdest du mit
der Anwendung auf
keinen Fall machen?

Welche
Probleme
könnten
auftauchen?

Was würde sich
durch die
Anwendung an
deinem
Museumserlebnis
verändern/nicht
verändern?

Ist der
Prototyp
verständlich?

Erweiterungen im KI-Prototypen

User Personas der verschiedenen Anlässe

U2 - Familie

U4 -Paar

Peter

Lehrer,
48 J.

Anne

Journalistin,
50 J.

Lara

Studentin,
22 J.

Christina

Programmiererin,
26 J.

Markus

Bühnenbildner,
29 J.

Ben

Ingenieur,
34 J.

U6 - Gruppe von Freunden

Cases
und
Personas

U7 -
Alleine

Vor- und
Nachbereitung
des Besuches
von extern/
unterwegs

EINSTIEG Push
Message
außerhalb des
Museums,
vor/nach dem
Besuch

U1 -
alleine

Gruppencase
bei Chat

Gruppen-Chat >
Dialog mit der KI
(Abstimmen, AI ruft
alle zusammen,
Fragen bezogen auf
Ort+Events,

Direkte KI-
Ansprache von
einzelnen
Personen vs.
Wechsel KI-
Ansprache alle)

U2 -
Familie

U3 -
alleine

Gruppencase
bei Seeing

Andock-
Moment /
Wechseln von
Einzel zu
Gruppe

Gemeinsame
Tour/Gruppen-
filter / eigene
Tour anderen
vorführen

U4 -
Paar

U5 -
alleine

Gruppencas
bei Raum

zum ersten
Mal da vs.
wiederkehren

Gemeinsam
unterwegs sein,
Mehrfach-
Auswahlen >
lineares
Erlebnis

U6 -
Gruppe von
Freunden

U7 - alleine

Vorbereitung

z. B. eigene Tour anlegen

Nachbereitung
Konzert - PUSH
Nachricht

Konzert - PUSH
Nachbereitung mit
geschlossener APP

Szenario 1 | Dialog = Prototyp 1

U1 - alleine

U2 - Familie

Gruppe erstellen

Mit Anderen teilen (Foto)

Gruppen-Option:
Tickets für alle
buchen

U3 –
alleine

U4 –
Paar

Gruppe erstellen (s.o.)

Auswahl eigene Tour aus U7

eigene Filter-Einstellungen den Anderen vorführen

U5 - alleine

Eingangssituation

"Raum" speichern

Sprachausgabe aktivieren

U6 - Gruppe von Freunden

Wiederkehren/ gespeicherten "Raum" laden

anderen zeigen

Gauguin Themenwelt fächert sich auf

Besucher:in nähert sich Themenkomplex

Free Flow Moment

Individualisiertes Angebot von Themen und Objekte

Besucher:in erkundet weitere Motive

Auswahl Thema

Individualisiertes Angebot von erweiterten Kontext-Themen

Moodboard > Visuelles Design

Wie kann eine
Museums-KI-
Anwendung
aussehen?

Ideen Interface-Design:

Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

Meet the Museum's AI

**Unterwegs mit einer
künstlichen Intelligenz,
um Museen, Exponate
und Ausstellungen
virtuell zu erleben und
zu erkunden.**

Mit meinem Smartphone starten

Anderes Gerät auswählen

Einführung

Sign up ● Login

Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

Meet the Museum's AI

**Unterwegs mit einer
künstlichen Intelligenz,
um Museen, Exponate
und Ausstellungen
virtuell zu erleben und
zu erkunden.**

Mit meinem Smartphone starten

Anderes Gerät auswählen

Einführung

Sign up ● Login

Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

Meet the Museum's AI

**Unterwegs mit einer
künstlichen Intelligenz,
um Museen, Exponate
und Ausstellungen
virtuell zu erleben und
zu erkunden.**

Mit meinem Smartphone starten

Anderes Gerät auswählen

Einführung

Sign up ● Login

Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

Meet the Museum's AI

Unterwegs mit einer künstlichen
Intelligenz, um Museen, Exponate
und Ausstellungen virtuell zu
erleben und zu erkunden.

**Mit meinem
Smartphone
starten**

Anderes
Gerät
auswählen

Einführung

Sign up ● Login

Zuletzt: Interviews!

**Wir haben
noch
einige
Fragen!**

Zum Beispiel diese:

**Was ist das
Interessante
an dem
Projekt?**

**Wie könnte ein
Museumsbesuch
in 20 Jahren
aussehen?**

6. Ausblick, Rückfragen, Feedback und Outro

Ausblick
Wie weiter?

Offene
Fragen?

Feedback

Vielen Dank!

**Halt! – Wir machen jetzt ein gemeinsames Abschlussfoto
unseres realen Workshops!**

Ausblick > Wie gehen wir weiter vor?

Outro, Rückfragen & Feedback

Offene
Fragen?

Feedback

Vielen, vielen
Dank für Eure
Teilnahme!

